

Article Type: Research Article

Received: 27/05/2025

Accepted: 03/07/2025

Published: 26/05/2025

Volume/Issue: 2(2)

Pub Date Season: Summer

Pages: 173-188

Cite as : Komina, A., Diallo, A. M., Zerbo, S. M., & Camara, M. (2025). Analyse théorique de l'influence des politiques publiques sur l'insécurité alimentaire : Fondements, théories et choix stratégiques. *Interdisciplinary Finance and Development Journal*, 2(2), 173-188.

Analyse théorique de l'influence des politiques publiques sur l'insécurité alimentaire : Fondements, Théories et Choix Stratégiques

Adama KOMINA¹, Abdoulaye Mohamed DIALLO², Sidy Modibo ZERBO³, Dr Mamadou CAMARA⁴

¹ Doctorant, Ecole Doctorale « Droit-Economie-Sciences Sociales-Lettres et Arts » ED-DESSLA Mali, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Bamako (FSEG), Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB), adamakomina@gmail.com, ORCID : 0009-0004-8022-6620

² Doctorant, Ecole Doctorale « Droit-Economie-Sciences Sociales-Lettres et Arts » ED-DESSLA Mali, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Bamako (FSEG), Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB), diallo41@gmail.com, ORCID : 0009-0009-0141-0822

³ Doctorant, Ecole Doctorale « Droit-Economie-Sciences Sociales-Lettres et Arts » ED-DESSLA Mali, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Bamako (FSEG), Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB), zerbosidymodibo@gmail.com, ORCID : 0009-0003-7933-2787

⁴ Enseignant chercheur Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB), Mali. Centre Universitaire de Recherche Economique et Sociale (CURES), mamadouc94@yahoo.fr

DOI:

RÉSUMÉ

L'insécurité alimentaire demeure une problématique majeure dans de nombreux pays, en particulier ceux en développement. Cet article examine le rôle des politiques publiques dans la lutte contre l'insécurité alimentaire à travers une analyse des principales théories économiques. À partir des approches keynésienne, libérale et institutionnaliste, nous mettons en lumière les choix stratégiques des États et leurs impacts sur la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation des ressources alimentaires. L'étude montre que l'intervention publique peut être un levier essentiel pour assurer la sécurité alimentaire, notamment à travers des politiques de subventions, de régulation des marchés et de soutien aux producteurs locaux. Toutefois, les limites de certaines interventions, comme la dépendance aux importations ou les distorsions de marché, sont également analysées.

Mots clés : Insecurite Alimentaire, Politiques Publiques, Securite Alimentaire, Regulation, Subvention

Theoretical analysis of the influence of public policies on food insecurity: Foundations, Theories and Strategic Choices

ABSTRACT

Food insecurity remains a major problem in many countries, particularly in the developing world. This article examines the role of public policy in combating food insecurity through an analysis of the main economic theories. Using Keynesian, liberal and institutionalist approaches, we highlight the strategic choices made by governments and their impact on the availability, accessibility and use of food resources. The study shows that public intervention can be an essential lever for ensuring food security, particularly through subsidy policies, market regulation and support for local producers. However, the limits of certain interventions, such as dependence on imports or market distortions, are also analysed.

Keywords: Food Insecurity, Public Policy, Food Security, Regulation, Subsidy

Introduction

L'insécurité alimentaire demeure l'un des défis majeurs du XXI^e siècle, affectant des centaines de millions de personnes à travers le monde. Selon le **Rapport de la FAO (2023)**, près de **735 millions de personnes** étaient en situation de faim chronique, et les effets combinés du changement climatique, des conflits armés, des chocs économiques et des pandémies ont aggravé la vulnérabilité des systèmes alimentaires. Dans ce contexte, les **politiques publiques** jouent un rôle central dans la régulation des dynamiques agricoles, l'accès aux ressources, la gestion des risques et la garantie d'un droit fondamental : celui à une alimentation suffisante, sûre et nutritive (Sen, 1981 ; FAO, 2023).

L'objectif de ce travail est d'analyser, d'un point de vue **théorique**, comment les politiques publiques peuvent influencer, positivement ou négativement, l'insécurité alimentaire. Il s'agit de comprendre les **fondements** idéologiques, économiques et sociaux de l'action publique dans ce domaine, à travers l'examen des **théories de l'État**, des **modèles de politiques alimentaires** et des **choix stratégiques** mis en œuvre dans différents contextes.

Les travaux de **Sen (1981)** ont démontré que l'insécurité alimentaire n'est pas seulement liée à la disponibilité des denrées alimentaires, mais aussi à la capacité des individus à y accéder. Cela met en évidence le rôle de la gouvernance, des inégalités et des politiques redistributives. De même, **Anderson et Roumasset (1996)** soulignent l'importance d'une intervention publique ciblée, particulièrement dans les zones rurales où les marchés sont défaillants.

Dans une perspective théorique, plusieurs approches permettent d'analyser l'action publique en matière de sécurité alimentaire. L'**approche keynésienne**, par exemple, justifie une forte implication de l'État dans la régulation de la production et la protection sociale. À l'inverse, les **théories néolibérales** privilégient les mécanismes du marché, souvent au détriment des plus vulnérables. Les théories du **développement durable** et de la **gouvernance inclusive** (Ostrom, 1990) proposent, quant à elles, des modèles hybrides associant État, secteur privé et société civile.

Ainsi, l'analyse théorique de l'influence des politiques publiques sur l'insécurité alimentaire suppose une réflexion critique sur les fondements des politiques mises en œuvre, sur les choix opérés en termes de priorités (productivité, accès, résilience) et sur leur cohérence avec les objectifs de développement durable (ODD), notamment l'**ODD 2** : « Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition ».

En ce sens la question centrale qu'on se pose est de savoir à quoi consiste a quoi consiste l'apport des analyses théorique des politiques sur la sécurité alimentaire ?

Pour e faire, trois points majeurs seront abordés à savoir : la place de l'alimentation dans la théorie économique, les perspectives de politiques publiques alimentaire et l'alimentation selon les théories politiques agricoles.

1. L'alimentation et la théorie économique

L'alimentation étant un des besoins primaires de l'homme et la production agricole une des premières activités à laquelle l'homme s'est livré, l'agriculture et l'alimentation ont été l'objet de nombreux débats dans la théorie économique. On peut même dire que dans la théorie économique la sphère alimentaire fait l'objet d'un traitement particulier. Ainsi une certaine spécificité est accordée au fait alimentaire et émane des différents courants de pensée. Cette spécificité repose sur les conditions de satisfaction des besoins alimentaires des nations, sur l'enjeux de l'indépendance alimentaire.

1.1. La satisfaction des besoins alimentaires selon la théorie économique

Pour les premiers économistes, les mercantilistes, l'un des objectifs fondamentaux de toute société est de garantir à sa population un approvisionnement alimentaire régulier et substantiel. De même chez les auteurs libéraux à l'instar d'Adam Smith cette analyse est faite : « aucune société ne peut être florissante et heureuse, si la majorité de ces membres est pauvre et misérable ». Les courants de pensée reconnaissent le caractère primordial de la satisfaction des besoins alimentaires mais n'arrivent pas à trouver un consensus sur les modalités d'une telle satisfaction.

a. L'analyse mercantiliste

Les penseurs mercantilistes prônent le développement économique par l'enrichissement des Nations au moyen du commerce extérieur qui permet de dégager un excédent de la balance commerciale grâce à l'investissement dans des activités économiques à rendement croissant.

Pour les mercantilistes, c'est l'Etat qui doit veiller au bon approvisionnement alimentaire des populations ainsi qu'aux bas prix de marché. Les mercantilistes ont analysés les produits agricoles en particulier le blé d'abord comme un bien de subsistance avant de le considérer comme un objet de commerce. Pour garantir un prix à la portée de tous et donc une satisfaction des besoins alimentaires, l'Etat doit constamment surveiller et encadrer les marchés et même intervenir s'il y a lieu. L'Etat remplit cette mission par l'intermédiaire de stocks publics qui ont pour résultat la stabilisation des prix. À cet effet Bodin (1986) propose « d'avoir dans chaque ville un grenier public, on ne verrait jamais la cherté si grande qu'elle soit, car outre le fait qu'on aurait provision pour les mauvaises années, on retrancherait les monopoles des marchands de

blé... ». Ainsi une gestion publique des réserves de même qu'un contrôle du commerce du blé permet d'avoir un prix juste.

Les mercantilistes proposent aussi à côté de cette intervention étatique, une réduction de la circulation des céréales à l'extérieur de la Nation et donc d'empêcher toute sortie du territoire des produits agricoles.

Pour Boisguilbert (1707) le marché des produits alimentaires obéit à des lois spécifiques en raison des contraintes qui pèsent sur l'offre et la demande. Sur ce marché les informations sont souvent erronées et asymétriques de ce fait il y règne un climat de désordre et de spéculation rendant difficile la stabilité des prix. Donc indépendamment de l'état de la récolte, le marché produit à des prix élevés. On comprend mieux alors pourquoi Boisguilbert cautionne la mise en place de greniers publics. Contrairement aux mercantilistes il est favorable au commerce extérieur des aliments car il permet selon lui, de réduire les effets négatifs des anticipations auto-réalisatrices des agents économiques.

La conception de l'état nourricier à travers la mise en place de stocks prônée par les mercantilistes, Boisguilbert, Malthus entre autres est remise en cause à partir du XVII^{ème} siècle par les libéraux qui proposent comme réponse aux problèmes de l'alimentation : le marché autorégulateur et de considérer le produit alimentaire comme n'importe quelle marchandise.

b. L'analyse libérale

Pour le courant libéral, le meilleur moyen d'assurer un bon approvisionnement alimentaire des populations est de « laisser faire le marché » avec une harmonisation de ce dernier à travers les ajustements par les prix et les salaires. Cela suppose une libre circulation totale des produits agricoles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays sans que l'Etat ne réglemente le fonctionnement du marché comme l'exige la tradition séculaire.

Le commerce international a fait l'objet d'une première analyse scientifique au tournant du XVIII^e siècle, s'opposant à la doctrine mercantiliste alors en vigueur, qui y voyait un jeu à somme nulle. Amorcée par le « père de l'économie politique », Adam Smith, cette nouvelle analyse du commerce international, visant à montrer au contraire que le commerce entre nations procure un gain.

Adam SMITH (1776), en s'opposant aux mercantilistes, avance deux arguments importants. Le premier argument est celui de l'avantage absolu : l'importation est à l'origine d'un gain à l'échange et il convient d'acheter à l'étranger ce qui y est disponible à moindre coût. Réciproquement, l'économie nationale exportera les biens pour lesquels elle produit dans des

conditions plus avantageuses. Cet argument est à la fois profondément moderne dans son intuition et erroné dans l'utilisation qui en est faite. C'est bien l'importation, suscitant un mouvement de spécialisation et mettant à disposition des producteurs et des consommateurs une plus grande variété de biens et de services, qui est à l'origine d'un gain.

Comme l'on démontré Adam SMITH et David RICARDO, le commerce n'est plus vu comme un jeu à somme nulle, mais comme un jeu à somme positive (ou les exportateurs et importateurs sont des gagnants). En imposant la mise en place de restrictions aux importations et de droits de douane, les mercantilistes ont contribué à une asphyxie et à un appauvrissement des pays. De plus, la trop grande accumulation d'Or et d'Argent a conduit à une forte inflation, notamment dans les pays de la péninsule Ibérique (Espagne et Portugal).

Toutefois, si les coûts absolus de production déterminent les échanges, un pays dont les coûts sont plus élevés que ceux de l'ensemble de ses partenaires ne pourra pas, si l'on s'en tient à l'argument de Smith, exporter de façon profitable.

Quant à Eli Hecksher, Bertil Ohlin et Paul Samuelson du XX^e siècle, sont allés dans le même sens sur le développement des importations productives.

c. La remise en cause de l'analyse mercantiliste

Les limites du courant mercantiliste portent autant dans leur conception de la richesse que dans leur compréhension du commerce extérieur. L'application de leurs préceptes par la France, l'Angleterre, le Portugal et l'Espagne s'est soldée par un appauvrissement de ces derniers.

De plus, le caractère volumineux et périssable des biens alimentaires les rend difficilement transportables par rapport aux autres marchandises. Ainsi les échanges avec l'étranger ne concernent qu'une faible partie de la production nationale. Les inquiétudes des populations face aux dangers du commerce extérieur des produits alimentaires n'ont ainsi aucune raison d'être. Cette analyse libérale du marché agricole fut remise en cause.

d. La remise en cause de l'analyse libérale

Les partisans de l'interventionnisme reviennent pour rejeter en bloc les arguments libéraux et exigent une politique alimentaire active et volontaire. Ils mettent en avant le fait que même si l'ajustement prix salaire est possible il exige quand même un délai assez long préjudiciable aux populations.

De plus la cupidité étant le principe, la fin et l'âme même du commerce, elle suppose le comportement de spéculateur des agents économiques responsables d'approvisionnement, alors que les besoins alimentaires ne peuvent être différés. Enfin, les antilibéraux remettent en cause le caractère relatif du commerce extérieur par le fait que la sortie d'une petite quantité des biens alimentaires du territoire fait évoluer considérablement les prix.

1.2 L'indépendance alimentaire selon la théorie économique

Ce point traite l'objectif d'indépendance alimentaire invariant dans le temps ; l'indépendance alimentaire par le protectionnisme ou le libre échange

*** L'objectif d'indépendance alimentaire invariant dans le temps**

L'objectif d'indépendance alimentaire est revendiqué aussi bien chez les politiques que chez les économistes et ceux-ci reposent leur argumentaire sur la spécificité de la production agricole et alimentaire. La nourriture étant octroyée généreusement par la providence. Ainsi d'après les premiers économistes un pays qui a la chance de bénéficier d'un tel avantage doit tout faire pour le conserver.

Tout pays disposant de la capacité naturelle de produire ce dont il a besoin sans obligation d'achat à l'extérieur est tenu de le faire. Il existe également une raison politique, en effet l'autosuffisance alimentaire permet d'éliminer la dépendance vis à vis des pays étrangers.

*** L'indépendance alimentaire par le protectionnisme ou le libre échange**

Pour assurer l'objectif d'indépendance alimentaire les mercantilistes défendent la thèse selon laquelle il faudrait limiter les échanges avec l'extérieur par des taxations élevées des produits alimentaires à la sortie du territoire. Cette politique fut appliquée en Angleterre avec l'application des corns laws au XV^{ème} siècle. Les politiques des Tudors et des Stuarts autorisaient le commerce extérieur des produits alimentaires seulement en période d'abondance et à condition que ces échanges ne conduisent pas à une hausse artificielle des prix alimentaires. Des politiques similaires sont appliquées en France pour la même époque.

Les physiocrates vont défendre une solution tout à fait contraire à ceux des mercantilistes et qui va se révéler très impopulaire. Ainsi ils affirment que le libre commerce des céréales est le seul moyen d'assurer l'indépendance alimentaire, et à cet effet furent les précurseurs des mesures de libéralisation des années 1763-1764.

D'après la théorie physiocrate l'agriculture est le seul pourvoyeur de richesse et tout doit être mis en œuvre pour favoriser son indépendance. Le bien alimentaire doit répondre à un impératif

de rentabilité car n'étant plus considéré comme un simple bien de subsistance mais comme une marchandise qui a un prix même s'il doit également satisfaire les besoins populaires. Le peuple réclame toujours une alimentation à bon marché sans se préoccuper des conditions de production.

1.3 L'alimentation selon la théorie politique agricole

Dans cette partie, nous allons aborder (a) les raisons spécifiques qui justifient ou expliquent l'intervention sur les marchés agricoles, (b) des arguments qui militent en faveur d'une libéralisation des échanges, compte tenu des spécificités de l'agriculture et enfin (c) la thèse néoclassique sur les subventions d'intrants agricoles.

a. Les arguments en faveur d'une libéralisation des échanges agricoles

Le premier argument renvoie à la loi des coûts comparatifs. Depuis Ricardo, on sait que les pays ont intérêt à se spécialiser dans les productions pour lesquelles ils ont un avantage comparatif, et c'est cette loi (ou sa version néo-classique dans le théorème d'Heckscher-Ohlin) qui fonde le bienfait du libre-échange. Dans l'agriculture, cette loi peut avoir plus d'importance que dans d'autres secteurs dans la mesure où les coûts de production dépendent de variables exogènes à l'économie, et en particulier des conditions climatiques.

Si deux pays ont le même niveau de développement, des rémunérations identiques pour les facteurs de production et un même stock de connaissances, il est indifférent, sur le plan économique, que la production de voitures ou d'ordinateurs se fasse dans l'un ou l'autre pays.

Il n'en est pas de même pour le blé ou la banane, les sols et le climat jouant, dans ce cas, un rôle essentiel. De ce point de vue, la loi des coûts comparatifs joue donc pleinement pour l'agriculture, et le soutien à la production de certains produits dans certains pays, tels que le blé en Arabie Saoudite ou même le riz au Japon par exemple, s'est traduit par des dépenses exorbitantes dont l'emploi à d'autres activités aurait pu générer des gains d'efficacité considérables (Petit, 2002).

Le deuxième argument est relatif à la sécurité alimentaire mondiale. Dans chaque pays, la production agricole est fluctuante d'une année à l'autre compte tenu des conditions climatiques. Toutefois, la probabilité pour que des conditions climatiques identiques soient observées pour tous les pays est très faible. Ainsi, au niveau mondial, les pertes de production des uns peuvent être compensées par les gains des autres. De ce point de vue aussi, la libéralisation des échanges

peut être particulièrement bénéfique dans l'agriculture, l'élargissement des marchés étant un facteur de leur stabilité.

b. Les raisons en faveur de l'interventionnisme

Pour (Bureau 2002), les raisons invoquées dans les théories actuelles d'économie internationale pour justifier les politiques protectionnistes ou interventionnistes ne s'appliquent pas, en revanche, nécessairement au secteur agricole.

- Les secteurs agricoles ne constituent pas en effet, du moins dans les pays développés, ce que l'on appelle des industries « naissantes », dont les avantages comparatifs ne peuvent se révéler et dont il faut favoriser les conditions de développement, en les soutenant ou en les protégeant de la concurrence extérieure.
- Ils ne constituent pas non plus des marchés émergents dont la croissance dépend de la réalisation d'économies d'échelle, ce qui justifie sur le plan stratégique, pour chaque pays, de soutenir les entreprises nationales. Il y a donc des raisons spécifiques qui expliquent les interventions nombreuses dans l'agriculture.

c. La thèse néoclassique sur les subventions d'intrants agricoles

Selon la théorie néoclassique, toute distorsion sur les prix, comme celle introduite par une subvention, a pour effet de faire éloigner de l'allocation optimale des facteurs de production. C'est ce fondement qui est à la base de la recommandation de réduction-suppression de la subvention des intrants agricoles contenue dans la politique de Price-Pull.

Ce fondement a semblé valable pour le cas spécifique des intrants agricoles destinés aux petits paysans, avec l'énoncé de l'hypothèse de rationalité contenue dans le "Poor but efficient" de Schultz. En montrant que cette hypothèse de Schultz n'est pas vérifiée pour les "intrants modernes", Fontaine (1991) indique aussi que la conclusion sur l'effet négatif de la subvention des intrants sur l'allocation des facteurs de production nécessite également d'être revue.

2. Les perspectives d'analyse de la politique publique alimentaire

Une politique se caractérise par un programme, des contenus, une orientation normative, un pouvoir d'action et un support d'acteur (Mény et Thoening). Elles peuvent, en outre être abordées par secteurs : agricole, vivrier, d'importation ou d'aide. Les politiques alimentaires sont souvent abordées en « soi » par une analyse de leur efficacité et leur efficience, plus rarement en des termes sociaux politiques comme processus construit lié à des rapports sociaux

de pouvoir. Et les politiques mises en œuvre, via les stratégies nationales, établissent rarement des priorités claires ayant fait l'objet de débat et d'un consensus public.

*** Un processus contextuel, instrumental et situationnel**

Comme toute politique, la politique alimentaire peut être abordée sous différents angles : des enjeux à prendre en compte, des problèmes à résoudre, des objectifs à atteindre, des instruments à construire, des acteurs à impliquer, des ressources à mobiliser.

Quelles que soient les définitions retenues elle pose la question centrale des régulations/redistributions économiques et politiques, dont la fonction est d'assurer une certaine forme d'équilibre dans la société.

*** Un contenu composite lié à l'évolution des contextes**

De manière structurelle, les politiques alimentaires ont bien du mal à se maintenir face au champ des politiques agricoles, sanitaire et nutritionnelles mieux délimité et sans doute perçues comme plus légitime alors même qu'elles sont censées les englober.

Si le terme a été régulièrement employé au cours de la décennie 1990 par certains auteurs, il a peu à peu cédé, à partir des années 2000, à celui de « politique de sécurité alimentaire », de « politique de lutte contre l'insécurité alimentaire », puis enfin, de « politiques de gestion et de prévention des crises alimentaires » avec (Michel et Egg, 2007). Dans cette acception, elles constituent donc « un moyen technique pour atteindre des objectifs, de manière isolée par rapport aux autres secteurs, aboutissant paradoxalement à des politiques publiques « dépolitisées ».

*** Un cadre instrumental de rationalité et de légitimité**

Au-delà des analyses mettant davantage l'accent sur le contenu factuel ou sur les contextes changeants, on peut analyser les politiques alimentaires sous l'angle des rationalités procédurales et instrumentales.

Les politiques alimentaires, mises en œuvre depuis 1960, en Afrique subsaharienne, ont puisés dans un large panel d'instrument, certains ciblés directs (projets), d'autres non ciblés directs (programme), d'autres plus indirects.

Certaines sont d'ordre technocrate (harmoniser les outils pour répondre aux injonctions internationales) ; d'autres d'ordre politique (répondre à la demande sociale de participation par exemple). On ne peut non plus également ignorer la part de calcul ou d'intérêt dans le choix de

tel ou tel instrument dans les pays où le renouvellement des élites est lent, et où les jeux d'alliance et les collusions sont anciens. La politisation de l'aide alimentaire illustre par certaines formes de préférence ethno-communautaire ou régionaliste, dans certains régimes semi-autoritaires, en période de conflit constitue la confirmation la plus éclairante.

Tableau 1 : La dimension politique des instruments

Type instrument	Type action alimentaire	Type de rapport au politique	Type de légitimité
Législatif, réglementaire	Contrôle, sanitaire des aliments	Etat tuteur du social	Imposition d'un intérêt général par des représentants mandatés élus ou des hauts fonctionnaires
Economique, fiscal	Soutien à la valorisation des produits locaux	Etat producteur de richesse Etat ré distributeur	Recherche d'une utilité collective, efficacité sociale et économique
Conventionnel, incitatif	Programme de participation locale	Etat mobilisateur	Recherché engagement direct
Informatif, communicationnel	Création de bourse céréalière	Démocratie du public	Explicitation des décisions et responsabilisation des acteurs

Source, P.Jannin (2005)

L'Etat à travers ces différents instruments permettent de rendre rationnel aussi bien que légitime ses ambitions politiques en matières alimentaire et autres.

Si nous prenons l'instrument législatif, l'Etat passe par un contrôle sanitaire appuyé par l'imposition d'un intérêt général.

Lorsque l'Etat veut devenir producteur de richesse pour une meilleure redistribution, il passe par l'instrument économique et fiscal.

Enfin à travers ses instrument conventionnels et communicationnels, l'Etat devient un mobilisateur à travers des programmes de participation ainsi que de la création des bourses céréalières.

3. La dépolitisation de la sécurité alimentaire par des politiques favorables au productionniste et au mercantiliste

La première clé de lecture des actions menées, pour lutter contre l'insécurité alimentaire structurelle, renvoie à la question du décalage entre besoins et demande.

Augmenter et stabiliser l'offre constitue bien un invariant afin de répondre à une demande croissante, même si elle ne se traduit pas automatiquement par une amélioration de la sécurité alimentaire, sans renforcement des capacités individuelles et communautaires (Janin, 2010). Ce prisme « marchand » et « économique » a contribué à évacuer la question très politique de la réduction des inégalités alimentaires en transférant sur chaque agent économique la charge de son autonomisation alimentaire (soit pour augmenter sa propre production, soit pour améliorer sa capacité d'échange).

*** Améliorer les biodisponibilités pour sécuriser la demande**

En Afrique sahélo-soudanienne, la principale crainte exprimée par les sociétés locales comme par les autorités a, pendant longtemps, été le manque de nourriture. Elle renvoyait à des schémas explicatifs très différents. Si les autorités coloniales fustigeaient « l'imprévoyance » et l'« archaïsme » des modes de gestion paysanne, les technocrates les appellent parfois aujourd'hui à apprendre « à bien cultiver et à bien stocker ». Toutefois, il faudra attendre la famine de 1931-1932 pour que l'administration coloniale s'inquiète de la capacité des sociétés locales à faire face aux sécheresses et aux besoins alimentaires des populations, conduisant à des actions multiples aux succès mitigés. Ainsi, la lutte contre le péril acridien a souvent été parcellaire, tardive et sélective, jusqu'à nos jours, faute de moyens techniques appropriés et de suivi.

L'intensification agricole et la vulgarisation de nouvelles techniques agricoles ont surtout été tentées le long des fleuves Sénégal et Niger, dans des périmètres hydroagricoles coûteux à mettre en place et à entretenir.

C'est pourquoi l'accroissement de la production est resté circonscrit à certaines filières agro-exportatrices ou approvisionnant les marchés urbains. Quant aux cultures céréalières locales (mil, sorgho), elles n'ont pas fait l'objet de développement concerté, aussi bien avant qu'après les indépendances. Les petits producteurs n'ont eu de cesse de rappeler la faiblesse des

dispositifs étatiques incitatifs et d'appui, les goulets d'étranglement, au sein de filières mal structurées, comme le poids des incertitudes.

Tableau 2 : politique de sécurisation des biodisponibilités

Période	Concept	Approche	Échelles	Formes de lutte
1932 -1960	Lutte contre les disettes, autarcie alimentaire	Contrôle et protection des populations	National et locale	greniers familiaux, prévoyance alimentaire
1960 -1983	Autosuffisance, indépendance alimentaire	Stratégies étatiques d'amélioration de l'offre et de stabilisation des fluctuations	National et regional	Offices céréaliers, grands projets hydroagricoles, contrôle des prix, monopoles commerciaux
2008 ->	Autosuffisance alimentaire durable, résilience alimentaire	Productionniste agricole, rationalisation de la chaîne alimentaire, résilience agro-écosystémique, agro-biodiversité	Mondiale, national, locale	Emprises foncières, plantes génétiquement modifiées, contrats alimentaires, stockage régional, warrantage, lutte contre les pertes/gaspillages

Source : P.Jannin (2010)

Nous constatons dans ce tableau que la question de sécurité alimentaire n'était pas trop prise en compte dans les années avant l'indépendance, par contre à partir du 22 Septembre 1960, à nos jours, la question d'autosuffisance alimentaire se trouve au cœur des politiques publiques.

*** Intensifier (et réguler) les échanges pour améliorer (et stabiliser) l'accès aux denrées**

Les politiques de lutte contre l'insécurité alimentaire ont été forgées à partir d'un deuxième constat : l'incapacité des États à collecter, de manière efficace, des surplus vivriers, très variables en volume et très dispersés. Parallèlement, les réseaux marchands, réactifs, bien informés, opérant à longue distance, ont toujours assurés des activités de collecte et distribution des denrées, sans réelle possibilité de les contrôler. Dès le milieu des années 1980, la question est abordée sous un angle plus économique : la libéralisation des marchés devant assurer une meilleure péréquation des flux et améliorer les revenus des producteurs.

Dans la première acception du terme, la sécurité alimentaire cherchait à assurer l'approvisionnement optimum à l'échelle nationale. Mais, rapidement, on passe à une échelle plus fine, allant jusqu'à son appréciation individuelle, d'un point de vue anthropométrique et psychologique, comme la relève. Cela conduit aussi à promouvoir l'usage d'indicateurs normés permettant d'apprécier le niveau de satisfaction des besoins essentiels.

*** Une sécurité alimentaire subordonnée à (la lutte contre) la pauvreté et au renforcement des capacités**

Depuis le rapport intitulé la pauvreté et la faim (Banque mondiale, 1986), la pauvreté est considérée comme la principale cause de l'insécurité alimentaire, mais plusieurs années s'écouleront avant que cette réalité s'impose à tous (FAO, 1996) et pour que l'on reconnaisse que pauvreté et insécurité se renforcent mutuellement.

Par contrecoup, experts et décideurs en viendront peu à peu à considérer qu'en luttant contre la pauvreté, on réduit, ipso facto, le niveau d'insécurité alimentaire. Ce que de nombreuses enquêtes alimentaires urbaines auprès de « classes moyennes » viendront démentir tandis que d'autres dévoileront le paradoxe d'une insécurité et d'une malnutrition chroniques élevées dans des zones rurales « mieux dotées » en ressources comme en revenus.

Au cours de la décennie 1990, la volonté de compenser les effets négatifs de ces politiques se concrétisera par la mise en place des programmes Dimensions Sociales de l'Ajustement (DSA). L'adoption des Cadres Stratégiques de Lutte Contre la Pauvreté (C S L C P) sera portée par la même ambition, avec des résultats macro annoncés, peu visibles à l'échelle locale et individuelle malheureusement.

Depuis, la notion de « cycle de pauvreté », empruntée à sa figure nutritionnelle n'est pas parvenue à déboucher sur de nouvelles stratégies d'intervention, tant le lien entre insécurité alimentaire et inégalités est sensible politiquement et socialement.

Les efforts, pour améliorer le pouvoir d'achat des populations pauvres et vulnérables, restent modestes : les mesures prises sont plutôt « distributives » (subventions ciblées, programmes d'assistance, projets territorialisés) que « redistributives ».

Les politiques alimentaires se définissent, au moins autant par leur contenu programmatique que par ce que font les « acteurs ». Elles sont censées garantir un approvisionnement régulier, de qualité et à moindre coût au plus grand nombre. Pour ce faire, elles doivent à la fois assurer la régulation « au long cours » des systèmes alimentaires et la gestion « en situation » des dispositifs de crise enfin de faire face mieux à l'insécurité alimentaire.

Conclusion

L'insécurité alimentaire, phénomène multidimensionnel aux implications économiques, sociales, sanitaires et politiques, demeure une réalité persistante pour une part importante de la population mondiale. Cette étude, centrée sur l'analyse théorique de l'influence des politiques publiques, a permis de mieux cerner le rôle crucial que joue l'action publique dans la lutte contre la faim et la malnutrition.

En s'appuyant sur les fondements historiques et idéologiques des politiques alimentaires, cette recherche a montré que la conception et la mise en œuvre de ces politiques dépendent de visions diverses du rôle de l'État : interventionniste, libéral, partenarial ou encore communautaire. Les travaux d'Amartya Sen (1981) ont ainsi démontré que l'insécurité alimentaire n'est pas uniquement liée à un déficit de production, mais aussi à des défaillances dans l'accès, la redistribution et la gouvernance.

L'analyse des cadres théoriques – qu'il s'agisse de l'économie keynésienne, du néolibéralisme, des approches institutionnalistes ou des théories de la gouvernance – a mis en évidence que les choix stratégiques opérés par les décideurs publics ne sont jamais neutres. Ils reflètent des arbitrages entre des impératifs de productivité, de justice sociale, de souveraineté alimentaire ou encore de durabilité. L'inefficacité ou l'absence de politiques coordonnées peut ainsi aggraver les vulnérabilités existantes, tandis que des politiques bien pensées peuvent améliorer de manière significative la sécurité alimentaire, surtout dans les contextes fragiles ou post-crise. Il ressort donc que la lutte contre l'insécurité alimentaire ne peut être dissociée d'une réflexion stratégique sur les instruments, les acteurs et les objectifs des politiques publiques. L'intégration de perspectives pluridimensionnelles (économiques, sociales, environnementales) et l'implication des acteurs locaux apparaissent comme des conditions essentielles pour concevoir des réponses efficaces et inclusives. Enfin, l'atteinte de l'Objectif de Développement Durable n°2 (« Éliminer la faim ») passe nécessairement par une volonté politique forte, appuyée par une gouvernance adaptée, équitable et résiliente.

Bibliographie

Adam, S.(1776) *The wealth of nations*, Oxford University Press, 1976-1978

Anderson, J. R., & Roumasset, J. A. (1996). **Food insecurity and starvation: Can government intervention improve outcomes?** *Agricultural Economics*, 15(4), 321–332.

De Boisguilbert, P.(1707) *Traité de la nature, culture, commerce et intérêt des grains, tant par rapport au public qu'à toutes les conditions d'un État*. 1707Paris, Institut national d'études démographiques, tome 2.

FAO. (2023). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023*. Rome: FAO.

David.P (2010), la faim dans le monde *Journal de l'Ecole de Paris du Management* N°82

Dury, S et Fouilleux, E. (2011).*La construction politique de sécurité alimentaire: institutions, discours, statistique*. Cahier Agriculture n°21

John.M (2000), *la sécurité alimentaire sacrifié à l'autel du libre-échange* TUNIS CHARLES LEOPOLD MAYER

Meny, Y et Thoening, J. (2000). *Politique publique*, PUF, PARIS

Thoma, M. (1815) *éssais sur le principe de population des effets passés et présent de cette cause sur le bonheur du genre*

Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.

Sen, A. (1981). *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford: Oxford University Press.

World Bank. (2022). *Global Food Crisis Response Framework*. Washington, D.C.